

Transkription Versuchsperson 3

Sprecher 1 Autor

Sprecher 2 Versuchsperson

Sprecher 1 (00:01)

Also, erst mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also zu mir, damit du ein bisschen eine Ahnung hast, wer ich bin. Also ich bin Sinan, ich studiere über die Bundeswehr Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Es ist Pädagogik, heißt nur ein bisschen anders, sag ich mal. Und mich interessiert so ein bisschen das Gefängnis, beziehungsweise explizit JVA, wenn wir mal bei dem Namen sind, weil Jugendstrafanstalt lasse ich so ein bisschen weg, weil das hat für mich so oder so einen Bildungscharakter. Und wie die Bildung von ehemaligen Häftlingen so wahrgenommen wurde und auch wie die Resozialisierung danach, also das Leben danach so ein bisschen stattfindet. Würdest du dich bitte mal kurz vorstellen und etwas über deine Erfahrungen so im Gefängnis?

Sprecher 2 (00:48)

Also ich bin **Dennis Mustermann**, war zweieinhalb Jahre, hab ich bekommen, hat sich rausgezogen auf vier Jahre und ja.

Sprecher 1 (00:59)

Okay. Möchtest du auch sagen, wegen was? Das musst du nicht sagen.

Sprecher 2 (01:04)

Wegen Drogen.

Sprecher 1 (01:05)

Okay, wegen Drogen. So viel dazu. In welchen JVA warst du? Mannheim. Mannheim, okay. Nur Mannheim? (Sprecher 2 nickt) Okay.

Sprecher 2 (01:16)

Also Langzeit ja. Wo ich auf Flucht war, war ich in anderen Gefängnissen, aber das dann der Transport. Das heißt, ich war da immer nur einen Tag.

Sprecher 1 (01:26)

Da es um das Thema Bildung geht, möchte ich erst mal fragen, was verstehst du unter dem Begriff Bildung an sich, also im Allgemeinen, damit wir irgendwo auf einem Nenner sind, falls wir darüber sprechen.

Sprecher 2 (01:36)

Also wenn du sagst Bildung, würde ich sagen zum Beispiel, wenn du als Jugendlicher reinkommst mit 19, eine Ausbildung zu machen. Sowas verstehe ich unter Bildung.

Sprecher 1 (01:48)

Okay. Also für mich, weil das auch so ein Thema für mich im Gefängnis ist, vielleicht auch gerade in Mannheim, da viele Migranten, damals war das vielleicht nicht ganz so, wenn du sagst, es war länger her, aber...

Sprecher 2 (02:02)

Ich war 89, bin ich reingekommen. Ich weiß nicht, ob du da schon auf der Welt warst.

Sprecher 1 (02:05)

Okay. Krass. Aber für mich gibt es sozusagen, oder ich unterscheide so ein bisschen in diese Grundbildung, sowas wie Lesen, Schreiben, dann unterscheide ich in so Schulbildung, Hauptschulabschluss etc. und berufliche Bildung. Ich habe inzwischen gehört, man kann sogar, ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war, aber dann hätte ich ein bisschen einen Kontrast, Fernstudium und sowas machen, was ziemlich krass ist. Welche Arten von Bildungsangeboten gab es für dich in deiner Haftzeit? Also könntest du da was nennen?

Sprecher 2 (02:39)

Wüsste ich jetzt nicht. Weil, muss ich ehrlich sagen, wo ich reingekommen bin, damals, da gab es kein Fernsehen im Gefängnis. Da hat es nur ein Radio gehabt und fertig. Und dadurch, dass ich ja, ich war ja schon in der Lehre hier draußen, wurde dann verhaftet, bin ins Gefängnis gekommen und dann war klar, ich komme in die Bäckerei und kann meinen, wie heißt es, was machst du dann für einen Abschluss? Den Gesellenbrief, den kann ich dann draußen machen, habe ich ja auch gemacht. Und deswegen stand es für mich fest, also ich habe mich dann nicht erkundigt, was es zu der Zeit an Bildungsmöglichkeiten gab, weil erstens bin ich reingekommen, wusste ich habe zweieinhalb Jahre, dann interessiert dich sowieso erstmal eigentlich gar nichts. Ich habe das auch versemelt mit der Prüfung, weil ich einfach mit dem

Kopf nicht bei der Sache war, weil ich wusste, die nächsten zweieinhalb Jahre komme ich nicht raus. Ich war 19 Jahre alt.

Sprecher 1 (03:37)

Okay, aber damals gab es auch noch keine so Unterstützung oder sowas?

Sprecher 2 (03:41)

Du hast einen Sozialarbeiter gehabt, aber der war eigentlich dafür da, wenn du Zigaretten gebraucht hast. Also bin ich ehrlich. Ich bin reingekommen, ein Freund von mir, wo ich kenne, wo ich mit aufgewachsen bin, der war schon im Gefängnis und der sagt, pass auf, wenn du Tabak brauchst, du brauchst erstmal die Sachen, du wirst verhaftet und dann bist du so. Du hast gar nichts. Und du bist Raucher und dann gehst du zum Sozialarbeiter, dann sagst du pass auf, ich bin eben reingekommen, ich bräuchte einen Tabak und Papier zum Drehen und so oder zum Pfarrer. Der Pfarrer war auch immer dafür da, im Endeffekt, um dir irgendwas zu geben.

Sprecher 1 (04:17)

Okay, das ist interessant. Also gar nicht so, wie man es heute kennt, dass er dich versucht, so ein bisschen, ich sage mal, Gedanken wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sondern eher so als Mittel zum Zweck.

Sprecher 2 (04:31)

Ja.

Sprecher 1 (04:32)

Okay, krass. Vielleicht dann abseits von dir, also wenn Bildungsangebote angeboten worden sind, hast du da irgendwelche so wahrgenommen, links und rechts von dir? Also konntest du...

Sprecher 2 (04:50)

Gar nicht. Gar nicht.

Sprecher 1 (04:51)

Okay, das ist ziemlich krass.

Sprecher 2 (04:50)

Das ist ein Erwachsenenvollzug. Mit denen, wo ich auf der Zelle lag, die waren auch schon ein paar Jahre da, haben ihre Arbeit zugewiesen gekriegt.

Sprecher 1 (05:00)

Von dem, was sie draußen gemacht haben vorher?

Sprecher 2 (05:03)

Nicht, nein. Du kannst, also zu der Zeit, wo ich drin war, war Bäcker. Dann weiß ich in der Elektroabteilung. Ich glaube, die Verlängerungskabel kannst du heute noch beim Baumhaus kaufen, wo im Gefängnis produziert werden. Und dann gab es so wie technisches Zeichnen, aber was die genau gemacht haben, kann ich dir auch nicht sagen, weil im Endeffekt, du musst dir das so vorstellen, als Individuum, du kommst da rein. Mein Glück war, dass ich jemanden kannte, aber du bist halt erstmal fremd.

Sprecher 1 (05:31)

Ja, klar

Sprecher 2 (05:32)

Mit 1.500 Männern oder Menschen, wo du nicht kennst, auf dem Raum, auf dem engsten Raum. Du kommst mit drei Menschen zusammen, wo du noch nie vorher gesehen hast. Du musst mit denen die Toilette teilen. Es gab eine Dreierzelle, wo eine Toilette ist und ein Waschbecken, wo du dich waschen konntest.

Sprecher 1 (05:53)

Okay.

Sprecher 2 (05:54)

Und duschen war auch zusammen. Also nicht jede Zelle hat eine Dusche. Das heißt, du wirst, nach der Arbeit war das dann so, dann war Freigang, dann gab es erst die Zelle, dann gab es Abendessen und dann war frei, also Zelle war offen.

Sprecher 1 (06:08)

Ja.

Sprecher 2 (06:09)

Von fünf bis sieben, sag ich jetzt mal. Dann konntest du draußen im Hof laufen, wenn du wolltest. Wenn nicht, musstest du auf der Zelle bleiben. Dann war duschen.

Sprecher 1 (06:18)

Ja.

Sprecher 2 (06:19)

Dann waren, auf jedem Stockwerk war duschen. Da waren dann ungefähr 60, 70 Leute, wo duschen wollten. Und dann bist du nacheinander duschen gegangen. Und dann war halt, wie gesagt, da gab es halt noch kein Fernsehen auf jeder Zelle und da gab es einen Fernsehraum. Da konntest du eine Stunde Fernsehen gucken, anderthalb. Und dann war um sieben Einschuss. Und um zehn Uhr wurde dann der Strom abgeschaltet.

Sprecher 1 (06:44)

Ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Interviews geführt und tatsächlich, das ist immer noch nicht so gängig mit dem Fernsehen.

Sprecher 2 (06:53)

Heute Ja

Sprecher 1 (06:54)

Also mir wurde gesagt, dass das sozusagen, wie eine Miete ist, heutzutage, dass die Personen im Prinzip dann arbeiten gehen und dann verdienen Summe X am Tag und der Fernseher kostet sozusagen 15 Euro im Monat Miete. Wenn man das halt nicht bezahlt, dann ist halt der Fernseher nicht wirklich da. Und das ist genauso wie mit Playstation etc., das sind alles Goodies. Aber er hat selbst gesagt, so Grundbedürfnisse wie Seife oder sowas, musste man sich, also man hat eine Grundlage bekommen, aber wenn man das dann nicht weiterhin durch Arbeit finanziert hat, dann ist man auf seiner Scheiße sitzen geblieben. Dann gab es halt keine Seife mehr. So hat er das und das fand ich auch schon krass, weil für mich ist das ja auch so

ein bisschen, das ist auch für mich so eine finanzielle Bildung ist das. Ist natürlich nicht so offensichtlich, aber das ist natürlich so, dass man dann, nicht auf den ersten Blick, aber wenn wir jetzt hier nach draußen schauen, wenn man nicht arbeitet, kommt man zu nichts, kann man sich nicht leisten. Deswegen ist für mich auch so ein bisschen so eine Hinführung und auch so ein bisschen dahingehend den Kopf zu schulen, Sinnhaftigkeit für irgendetwas. Ich arbeite, um etwas zu kriegen. So kann ich mir das vorstellen.

Sprecher 2 (08:08)

Habe ich so nicht erlebt, aber die Sache ist, ich habe es damals nicht wahrgenommen. Also die Produkte, was jetzt in Mannheim zu meiner Zeit, da gab es die Aronal und ich habe auch gedacht, das ist eine Billigzahncreme oder die Kernseife. Gehen wir ins Geschäft, gucken wir nach einer Aronal, da kostet so eine kleine 6 Euro. Also die haben schon qualitativ gute Sachen genommen. Nur du bist halt, ich sage mal jetzt, wie heißen die, Signal, oder du willst halt andere, weißt du, was du draussen kaufen kannst, was du von zu Hause gewohnt bist.

Sprecher 1 (08:39)

Ja klar.

Sprecher 2 (8:40)

Und das willst du schon haben. Genau wie Duschgel von AXE oder...

Sprecher 1 (08:42)

Ja klar.

Sprecher 2 (08:44)

Und dann gehst du arbeiten, dann kaufst du dir das.

Sprecher 1 (8:47)

Okay.

Sprecher 2 (8:48)

Ganz klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du... Der, der das Essen austeilt, nennt man Stänzer.

Sprecher 1 (8:55)

Ja.

Sprecher 2 (8:56)

Und der Stänzer hat auch die Sachen unter Kontrolle, was jetzt Klamotten betrifft oder Hygieneartikel. Und ich glaube schon, wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich gesagt, pass auf, ich brauche eine Seife oder ich brauche Zahnpasta, dass der mir das gegeben hätte. Glaube ich, weiß ich nicht, ob das dann, ob das wirklich so ist, dass du dann hättest, wenn du nicht gearbeitet hättest, dann hättest du es auf jeden Fall bekommen.

Sprecher 1 (9:17)

Ja.

Sprecher 2 (9:17)

Weil es ja nun, dir es auch zusteht. Aber wenn du nicht arbeitest, dann bist du auch 24, 23 Stunden auf der Zelle. Du hast eine Stunde Hofgang und 23 Stunden Zelle.

Sprecher 1 (9:29)

Okay, krass.

Sprecher 2 (9:30)

Weil du musst arbeiten.

Sprecher 1 (9:35)

Gut, dann, den Part können wir dann so ein bisschen überspringen, weil das bezieht sich hauptsächlich auf Schule sozusagen. Wenn du jetzt aber, vorbei, so ein bisschen Bibliothek und sowas gab es ja damals auch schon. Gab es auch schon, ja. Wenn du damit Berührungspunkte hattest, gab es etwas, was so für dich besonders wertvoll war an Bildung? Also war eher so, das eine ist halt sozusagen Therapie, sage ich. Das beziehe ich nicht auf Bildung, sondern so, sage ich mal, Freizeit. Da kann man sich ja auch weiterbilden, indem man

irgendwie Gespräche führt. Für mich ist auch das Soziale, ist auch eine Form von Bildung. Weil du hast gesagt, man kommt da fremd rein, werden da Maßnahmen gemacht, sowas wie Gruppentherapie (Sprecher 2 schüttelt den Kopf) oder sonst irgendwas, um soziale Kontakte zu knüpfen. Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn du zwei Jahre da drin bist und dann, in Anführungszeichen, fremd bist, fällt es dir auch schwer, draußen erstmal soziale Kontakte zu knüpfen, außer mit denen, die du kennst.

Sprecher 2 (10:35)

Ich glaube, das kommt auf den Menschen drauf an. Also ich weiß, wie mein Äußeres auf andere Menschen wirkt. Ich weiß, dass, wenn ich meine Ruhe haben möchte, mich keiner anspricht. Vom Aussehen her. Das heißt, wenn ich Kontakte möchte, muss ich auf diejenigen zugehen. Dass der merkt, ich will Kontakt haben und die Situation gelockert wird. Und es ist drin nicht anders.

Sprecher 1 (10:57)

Okay. Aber da war jetzt nicht irgendwas, wo du gesagt hättest, okay, das war etwas Positives, was du mitnehmen konntest, was du heute jetzt auch noch so wertschätzen würdest. Also im Sinne von, das hat mir ein bisschen was gelehrt.

Sprecher 2 (11:13)

Nein.

Sprecher 1 (11:14)

Nein? Okay.

Sprecher 2 (11:15)

Also die Maßnahmen, das gab es nicht. Du bist da reingekommen. Und im Endeffekt, genauso mit dem Rauchen, das hat niemand interessiert, ob du eine Schachtel Zigaretten hast oder nicht. Es gab keinen Zigarettenautomat, du hast kein Bargeld gehabt. Wie du dazu gekommen bist, ist dein Problem.

Sprecher 1 (11:31)

Okay. Also ich finde es krass, weil ich bin ja jetzt schon ein bisschen tiefer in der Materie drin, etc. Und dieser Begriff der Resozialisierung, der soll ja so ein bisschen auf diese Zeit im Leben

danach vorbereiten. Und wenn ich jetzt, mit dir habe ich jetzt jemanden, der saß schon früher drin.

Sprecher 2 (11:50)

Ich wollte gerade sagen, wie es heute ist. Das kann ich dir nicht sagen.

Sprecher 1 (11:51)

Ich hatte jetzt jemanden, der saß jetzt 10 Jahre heute drin. Da habe ich so ein bisschen den Vergleich. Und es ist krass, weil diese Resozialisierung, die wurde schon deutlich, also auch vor deiner Zeit sozusagen etabliert, dass das nicht mehr nur Strafe war, sondern auch eben Bildung und andere Aspekte, wo man halt eben drauf vorbereiten soll, aufs Leben danach. Aber das scheint ja bei dir noch gar nicht so trotzdem eingeprägt gewesen zu sein, sondern es liegt eher so, also es ist immer noch harte Strafe, so nach dem Motto, du hast Scheiße gebaut, sitz das mal ab. So ein bisschen.

Sprecher 2 (12:27)

Ich möchte nicht sagen, dass es die Angebote nicht gab.

Sprecher 1 (12:29)

Ja.

Sprecher 2 (12:30)

Es kann durchaus sein, dass ich die gab, aber es wurde mir nicht nahe getragen.

Sprecher 1 (12:33)

Okay, ja.

Sprecher 2 (12:34)

Also ich weiß nicht, wenn es mich interessiert hätte, ob ich dann die Chance gehabt hätte, sowas zu machen.

Sprecher 1 (12:39)

Okay.

Sprecher 2 (12:39)

Aber mich hat es auch wirklich nicht interessiert, weil ich habe mit mir einfach zu kämpfen gehabt.

Sprecher 1 (12:40)

Ja.

Sprecher 2 (12:43)

Und nach zwei, drei Monaten, also es hat wirklich so drei Monate, zwei, drei Monate gedauert, bis ich mich an die Situation gewöhnt habe, nicht mehr raus zu können, nicht mehr, ich hatte damals eine Freundin gehabt, wo die gekommen ist, habe ich gesagt pass auf: Ich konnte das nicht. Ich habe gesagt, ich kann es, aber wenn sie gekommen ist, war es schön, aber wenn sie rausgegangen ist, wusste ich genau, ich bin in Mannheim groß geworden, ich wusste genau den Weg, wo sie geht, welche, wenn sie sich ins Auto reinsetzt und das im Kopf zu haben, drin, und du kannst nicht raus, das hat mir weh getan.

Sprecher 1 (13:05)

Ja, verstehe ich.

Sprecher 2 (13:06)

Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen einen Cut, wenn ich rauskomme, ist etwas anderes, aber bis dahin lebe dein Leben.

Sprecher 1 (13:23)

Ja, ich verstehe.

Sprecher 2 (13:24)

Du bist dann in deiner Welt und damit kommst du klar.

Sprecher 1 (13:27)

Okay.

Sprecher 2 (13:28)

Oder ich zumindest, ich bin damit klar gekommen, in meiner Welt zu leben, aber nicht in der Welt draußen.

Sprecher 1 (13:30)

Diese Distanz einfach, ja.

Sprecher 2 (13:33)

Und dann ist es noch die Freundin, du weißt eh nicht, was ist.

Sprecher 1 (13:39)

Ne, aber das ist alleine schon krass, weil die zwei, mit denen ich auch vorher schon gesprochen habe, die haben mir gesagt, im Prinzip wird dir wie so ein Therapieplan vorgelegt und der ermöglicht dir auch sozusagen, ja, unter der Hand sozusagen, wenn du das tust, dann gibt es ja auch Zwei-Drittel-Regelungen, etc., dann kommst du früher raus, so. Natürlich wird dir das nicht so offenbart, aber so zwischen der Blume.

Sprecher 2 (14:06)

Gut, aber so Sachen, das heißt, wenn ich drinnen keine Scheiße brauche, dass ich dann die Chance habe, aber das ist mehr so untereinander unter den Häftlingen. Also ich, wie gesagt, das ist jetzt schon 40 Jahre her. Ich weiß nicht, ob der Sozialarbeiter das nicht auch mal gesagt hat.

Sprecher 1 (14:21)

Okay.

Sprecher 2 (14:22)

Würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil das ist so lange her, wo ich sag, weil ich habe auch, also ich bin auch drin erwischt worden beim Dealen, im Gefängnis und habe dann eine Strafe bekommen, Absonderung nennt man das, das heißt, du hast 23 Stunden Zelle, eine Stunde

Hofgang, aber separat, ohne die anderen Häftlinge und der Besuch ist hinter einer Trennscheibe. Also du kommst nicht mit demjenigen in Kontakt.

Sprecher 1 (14:47)

Ja.

Sprecher 2 (14:47)

Weil er hinter einer Scheibe ist.

Sprecher 1 (14:48)

Okay.

Sprecher 2 (14:50)

Aber selbst da, also zu meiner Zeit war das so, da waren die Wärter noch okay. Also die waren echt okay. Die haben schon, sag ich mal, ein Mitgefühl gehabt. Also bei mir zum Beispiel, du musst dir vorstellen, die Zelle geht zu und dann macht es eigentlich klack. Und wenn du einen Löffel rein tust, dann geht die Zelle zwar zu, aber sie schließt nicht, also die Tür. Weißt du? Dann machst du einen Löffel rein und der Wärter hat dann gesagt, pass auf, ich lasse sie dir auf, aber renn nicht draußen rum. Du hast Absonderung, also renn nicht rum. Aber wenn jemand zu dir in die Zelle will, ich habe da drin tätowieren gelernt. Mein anderer Zellenkollege war Tätowierer.

Sprecher 1 (15:29)

Ja.

Sprecher 2 (15:29)

Und ich habe es dann auch gelernt. Und dann, wo ich Absonderung hatte, dann habe ich die Leute tätowiert.

Sprecher 1 (15:34)

Okay, aber damit hast du ja gerade schon, also das ist jetzt indirekt eine andere Form der Bildung, weil im Prinzip Tätowieren ist auch ein Beruf. Den hast du nicht offiziell gelernt, alles

drum und dran. Und dir hat auch das Gefängnis nicht wirklich geholfen dahingehend, aber du musst dir ja Mittel besorgt haben, die dir geholfen haben, das zu lernen. Du hast ja da drin keine Maschine oder so.

Sprecher 2 (16:03)

Doch, ich habe mir eine zusammgebaut. Selbstverständlich. Das meine ich ja damit. Das kommt auf den Menschen drauf an. Wenn mich das nicht interessiert hätte, hätte es nicht gemacht. Mich hat es interessiert. Und dann habe ich natürlich, Werner, also der hieß Werner, hatte schon eine Maschine aus einem Rasierapparat. Und dann habe ich weitergedacht und dann habe ich eine Tätowiermaschine gebaut aus einem Kassettenrekordermotor. Weil, du hast halt auch genug Zeit und dann kannst du dir, die Nadel war eine Gitarrenseite, wovon ein Schaf gemacht wurde. Und dann kannst du so ein Ding zusammenbauen, einen Löffel oder eine Gabel, dann alles kaputt machen vorne. Und dann hast du das alles zu einem L gemacht, dann wurde es an die Maschine dran gemacht und dann hast du das Ding zusammgebaut.

Sprecher 1 (16:46)

Ja, tatsächlich. Aber das sind auch Punkte, die sind für mich interessant, weil das ist ja im Prinzip, ja, Selbstbildung. Ich meine, du hättest dich ja auch mit Sicherheit durch Bücher oder sowas in diese Richtung, okay, du musst ja irgendwo diesen Gedankengang herhaben, was brauchst du, um dieses Gerät herzustellen. Vermutlich hast du es einfach an dem Beispiel gehabt und hast dann probiert. Aber die Art und Weise, irgendwas musst du dir ja gesucht haben, um dieses Produkt sozusagen herzustellen. Klar, du hattest deine Versuchsobjekte, weil denen war das das wert. Aber das ist ja auch so eine gewisse Zeit, weil für mich zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, klar, der ist heute noch mal ein bisschen anders, aber ob es für dich genügend Ressourcen gab, in dem Fall effektiv zu lernen. Und wenn du halt sagst, okay, für dich war das Tätowieren da drin, dann hast du dir ja trotzdem, also für mich ist es jetzt nicht gerade so einfach so, ich gehe an eine Schublade und hole mir einen Löffel etc., weil wenn du sagst Radio etc., dann hast du ja einfach das genommen, was da war und hast geschaut, schaust, was kannst du damit machen.

Sprecher 2 (17:57)

Ich bin zum Stänzer, habe gesagt, pass auf, mein Löffel ist weg, ich brauche einen anderen Löffel. Habe oben das kaputt gemacht oder von den Stabilos, mit den Dünnern, habe ich dann noch so ein Stück abgeschnitten, von der Feuerzeugdüse, die Düse hast du dann vorne reingemacht und das war dann die Führung. Und klar, mache ich dir gerne Gedanken, aber die hast du ja auch. Aber ich muss auch sagen, ich bin so aufgewachsen. Mein Vater, ich habe ihn damals gehasst dafür, wir haben uns immer hier im Wald getroffen, Fußball gespielt, Scheiße gebaut und wenn mein Vater nach Hause kam um vier, musste ich hier sein und musste ihm helfen, an Sachen hier am Haus zu machen, aber da kommt auch die Kreativität her. Wenn ich

nur Fußball gespielt hätte, dann hätte es nichts gebracht. Im Endeffekt hat er mich auf das heute vorbereitet, weil im Endeffekt, wo meine Eltern gestorben sind, an dem Haus wusste ich alles, wo es ist, weil ich musste damals mit dabei sein. Wenn wir hier irgendwas gemacht haben, war ich mit dabei.

Sprecher 1 (18:50)

Ja klar.

Sprecher 2 (18:51)

Ich musste ja und dann kriegst du ja mit, also mein Vater war auch kreativ, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, dass da ein Briefkasten, eine Zapfsäule ist und mein Vater war auch so kreativ. Also das Haus damals, wo er das vom Opa übernommen hat, also mein Opa hat das Haus gebaut, mein Vater hat es übernommen und ich habe es jetzt auch übernommen.

Sprecher 1 (19:10)

Okay, aber im Prinzip, das heißt, du hattest so oder so schon eine kreative Ader, aber damit konntest du effektiv, also klar, du hast dir das dort drin beigebracht, weil es dein Interesse war, aber sonst hättest du keine Möglichkeit gehabt, weil du hast ja auch gesagt, die Berufe waren sehr eingeschränkt, das auszuleben wirklich, oder?

Sprecher 2 (19:29)

Natürlich. Das war ja auch illegal. Also wenn sie dich erwischt, haben bei der Zellenkontrolle, ich habe zum Beispiel das so gemacht, ich habe meinen Kassettenrekordermotor, ich konnte nur noch Radio hören dann und habe den Motor genommen, habe dann alles zusammengebaut, habe das verbunden, das heißt, wenn ich auf Play gedrückt habe, ging die Maschine an. Habe ich es nicht mehr gebraucht, habe ich es hinten ins Kassettenfach reingetan.

Sprecher 1 (19:50)

Ich verstehe.

Sprecher 2 (19:52)

Aber wie du was machst, du hast halt auch genug Zeit.

Sprecher 1 (19:55)

Klar.

Sprecher 2 (19:55)

Du hast halt 24-7 da drin Zeit, du kannst nirgends hin.

Sprecher 1 (19:58)

Nee, ich finde das sehr interessant, weil also, wenn ich das halt zu dem Heute vergleiche, ich könnte mir vorstellen, so wie die das gesagt haben, heute kannst du, wenn du Lust hast, du kriegst diesen Plan und dann wird dir im Prinzip gesagt, okay, wir haben das, das, das und es ist nicht mehr nur Elektriker, Bäcker etc., sondern da sind ja sogar, mir wurde gesagt, außerhalb der JVA sind wie Bildungsschulen oder Ausbildungsstätten und dann kannst du die besuchen. Klar, du musst deine Auflagen etc. erfüllen, aber dementsprechend hast du ja viel, viel mehr Möglichkeiten, als du sie damals hattest.

Sprecher 2 (20:36)

Ich will nicht sagen, dass es die nicht gegeben hat.

Sprecher 1 (20:38)

Ja, nee, um Gottes Willen.

Sprecher 2 (20:39)

Nur mich hat es nicht interessiert. Ich war, ich bin anders aufgewachsen. Also, ich war mit 9 das erste Mal vor Gericht, wegen Diebstahl und so ging es weiter. Mit 10 habe ich angefangen mit Drogen und ich, so war mein Lebensstil, mit Drogen, Drogen verkaufen. Ich habe mit 13 zur Drogen verkauft.

Sprecher 1 (20:58)

Auf jeden Fall, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass es das damals nicht gab, aber die Sache ist, so wie die mir das heute erzählt, oder erzählen, wird das einem schon nahegelegt. Und wenn dir das so nahegelegt worden wäre, bin ich der festen Überzeugung, dass du mir heute noch davon berichten könntest, weil es ist so nach dem Motto, wenn du raus willst, dann solltest du zumindest einen Schulabschluss machen und ich empfehle dir das. So nach

dem Motto. Und wenn du es halt, das bleibt dir im Kopf, weil wenn du sagst, okay, die Distanz ist für dich sowieso schon ein Problem und du kriegst vorgelegt sozusagen, du hast die Möglichkeit, früher rauszukommen, dann nimmst du ja alles, was dir sozusagen vor die Füße geschmissen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt sagst, das ist dir in Vergessenheit geraten.

Sprecher 2 (21:50)

Nein, also, genau so wenig, wie ich heute noch weiß, dass es Sozialarbeiter mit Tabak gegeben hat oder der Pfarrer. Genau. Das sind so Punkte, das ist 40 Jahre her, aber das weiß ich noch wie heute, weil...

Sprecher 1 (22:01)

Genau.

Sprecher 2 (22:02)

Und da hat mir jemand ein Angebot gemacht, klar, ich war auch zweimal, was mir nahegelegt worden ist, weil ich wegen Drogen da war, war dann Therapie zu machen. Ja. Das nennt man Therapie statt Strafe.

Sprecher 1 (22:13)

Genau, da hat mir heute jemand den Paragraphen...

Sprecher 2 (22:16)

34 oder 36, Therapie statt Strafe. Das heißt, jeden Tag, wo ich auf Therapie bin, wird mir ein Tag Haft abgezogen. Das habe ich schon, naja, versucht.

Sprecher 1 (22:29)

Mir wurde gesagt, das geht ab zwei Jahren, glaube ich. Also zwei Jahre Restzeit oder so, so geht das. Genau. Ja, mir wurden da heute auch noch andere Paragraphen gesagt, aber die muss ich auch nochmal, da bin ich nicht so tief drin. Das waren im Prinzip drei Verfahren, wie man frühzeitig mit Therapie entlassen werden kann. Aber so viel dazu. Wenn du jetzt, egal in welcher Form, auch ob es jetzt das Tätowieren oder sonst irgendwas ist, oder auch, ich weiß

nicht, ob du die Bibliothek besucht hast, weil zum Beispiel mir wurde jetzt gesagt auch, die Bibliothek ist wie so ein Hochwertsgut gewesen, selbst für die heute, dass wenn du nicht mustergültiger Gefangener bist, dass für dich die Bibliothek tabu ist und du nur von so einem Katalog lebst, wo du dir Bücher suchen kannst und sonst du die Bibliothek nicht allein besuchen darfst. Aber sonst ist es halt ein uralter Katalog, mit dem keiner wirklich was anfangen kann und will. Aber worauf die Frage abzielt, gibt es etwas, was du von deiner Haftzeit sozusagen rausgenommen hast, wo dir geholfen hat, Anschluss zu finden? Weil mir wurde gesagt so ein bisschen auch, du kommst raus und stehst dann erst mal mit nichts da. Dir hilft keiner mit Haus, also Wohnung, Beruf etc. Oder es wäre ja selbst zum Beispiel schon gut, wie nennt man das, so ein Jobtraining mal gemacht zu haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist.

Sprecher 2 (24:09)

Es kann möglich sein, dass es das gab, aber wie gesagt, ich war zweimal auf Flucht, davon einmal anderthalb Jahre. Und wo ich ins Gefängnis kam, die Reststrafe wegmachen, die sieben Monate hatte ich draußen schon. Ich bin ja von hier aus dann direkt nach Hannover. Und da hat ja schon jemand auf mich gewartet und ich hatte ja schon ein Freundeskreis dann.

Sprecher 1 (24:31)

Ah, okay. Also du bist einfach in alte Muster wieder gegangen sozusagen.

Sprecher 2 (24:34)

Auf jeden Fall.

Sprecher 1 (24:35)

Weil sonst wäre es dir auch schwer gefallen.

Sprecher 2 (24:42)

Ich weiß nicht, ob es schwer gefallen ist, nur ich habe die Option nicht gesehen, weil ich wusste, das was ich vorher gemacht habe, war gut für mich. Warum soll ich es nicht weitermachen?

Sprecher 1 (24:52)

Okay, ich verstehe. Interessant.

Sprecher 2 (24:56)

Aber ich denke auch, das hat mit dem Alter zu tun. Vielleicht wäre das heute eine andere Sache in meinem Alter, aber damals mit 19, 20, 25, da willst du was erleben, da willst du was machen, da interessiert es dich nicht, ob du arbeiten gehen kannst, auf normale Weise für 2.000 Mark, sondern du willst was erreichen.

Sprecher 1 (25:18)

Ja, klar. Nee, mir geht es explizit darum, weil halt eben, wie gesagt, diese Veränderung mich interessiert so ein bisschen. Damals war das Gefängnis halt, oder ganz damals, gab es halt die Strafe. Das war öffentlich, dann ist irgendwann das Gefängnis gekommen. Und heutzutage ist ja so ein bisschen, ja, Strafe immer noch, aber viel Wert auf Resozialisierung, einfach auf dieses Leben danach. Und das ist gesellschaftlich einfach noch sehr kritisch gesehen, weil so nach dem Motto, okay, der ist in Gefangenschaft, aber der kriegt alles. Warum ist das so? Und ich, oder meine Intention ist so ein bisschen auch, diese gesellschaftlichen Spannungsfelder sozusagen ein bisschen auszugleichen und auch die Perspektive von Häftlingen sozusagen widerspiegeln. Okay, es hat mir wirklich was geholfen. Weil warum soll ich denn? Also, es ist Fakt, dass Bildungsmaßnahmen, alles drumherum, das günstigste Mittel sind, aber wissenschaftlich belegt, dass das die Rückfallquoten senkt. Und wenn die aber nicht greifen, aus der Sicht der Häftlinge, dann sind sie verschwendet. Dann verstehe ich den gesellschaftlichen Punkt. Aber sonst ist halt die Intention, das Ding auch mal sichtbar zu machen, kenntlich zu machen.

Sprecher 2 (26:37)

Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich weiß nicht, wie das heute ist mit den Möglichkeiten, aber eins, egal wie, egal was für Möglichkeiten du heute hast, eins bekommst du nicht mehr, die Zeit, wo dir fehlt.

Sprecher 1 (26:52)

Ja.

Sprecher 2 (26:53)

Die vier Jahre oder drei Jahre, was sich rausgezogen hat, die kriege ich nie mehr. Die kann ich auch nicht mit einer Umschulung, mit irgendwas gut machen. Wenn ich da drin bin, kann ich abends nicht einfach raus. Ich bleibe da drin, die Zeit. Und die Zeit gibt mir niemand mehr.

Sprecher 1 (27:04)

Nein, nein.

Sprecher 2 (27:05)

Die kann mir auch niemand mehr geben. Ob das verschwendete Ressourcen wird, ob derjenige das möchte oder nicht, wenn er rauskommt, eine normale Ausbildung machen oder normal Arbeiten geben, das liegt ja an jedem selber.

Sprecher 1 (27:24)

Klar, hundert Prozent.

Sprecher 2 (27:25)

Aber die Strafe an sich ist ja das, dass ich eingesperrt bin. Und nicht raus kann. Und ob ich dann Möglichkeiten habe für danach, aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er das macht oder nicht. Aber die Strafe ist trotzdem da. Ich kann nicht raus. Natürlich, ich habe auch Scheiße gebaut. Dafür komme ich rein. Dafür darf ich nicht raus.

Sprecher 1 (27:45)

Klar. Ich meine, ich habe das am Anfang ein bisschen so gesehen, wenn ich jetzt mal wirklich streng sehe, jemand baut wirklich Scheiße, etc., geht da rein, macht dann eine vollkommene, nehmen wir an 18, 19, macht dann da eine komplette Berufsausbildung heute, kommt dann raus, dann hat er seinen Abschluss. Das ist die Zeit, die er draußen auch gebracht hätte. Klar, Freunde, Familie, etc. nicht, aber die ist sinnvoll genutzt. Das heißt, er hat an sich zwar diese Strafe in Form von Zeit eingebüßt, aber bildungstechnisch hat er nichts verpasst im Prinzip. Diese Zeit hat er vielleicht auch über sozusagen, manche werden religiös, manche nutzen es anderweitig, manche kehren in sich, manche werden kreativ durch Schreiben, etc. Aber alleine diese Maßnahme zeigt ja schon, okay, ich habe da drin meine Zeit nicht verschwendet. Und das ist eben der Punkt, wo ich halt sage, das ist ja durchaus was Produktives und was man gar nicht so kleinreden soll oder sollte aus meiner Perspektive.

Sprecher 2 (28:55)

Das sehe ich auch so. Und ich sage wieder, das kommt für den Menschen drauf an. Weil es gibt Optimisten, so wie ich sage auch, die Zeit, ich habe Scheiße gebaut, war drin, aber rausgezogen habe ich für mich, ich habe ja das Tätowieren gelernt Und das habe ich fürs Leben gelernt.

Sprecher 1 (29:09)

Genau, und das ist ja, wie gesagt, das ist für mich auch eine Option, die hast du dir zwar selbst beigebracht, aber ob du das draußen genauso gemacht hättest, vermutlich nicht.

Sprecher 2 (29:21)

Vermutlich nicht. Hundertprozentig nicht.

Sprecher 1 (29:24)

Und die Zeit hat dich dazu gebracht, zwar jetzt nicht auf dem traditionellen Bildungsweg, aber du hast da drin jemanden kennengelernt, du hast vermutlich dich nebendran gesetzt, du hast ihn beobachtet dabei, hast dir dann irgendwann das Zeichnen, genau.

Sprecher 2 (29:38)

Also das Abzeichnen, das Abdruckmachen und so.

Sprecher 1 (29:41)

Und das ja auch, also dementsprechend ist es ja auch ein soziales Untereinander. Klar, es lag in deinem Interesse, aber das ist ja etwas, was auch nicht so einfach passiert. Also meine ich ja. Die gezwungene Situation hat dich ja dazu gebracht irgendwo.

Sprecher 2 (30:06)

Deswegen sage ich auch jedes Mal, das liegt an den Menschen. Ich kenne viele drin, die waren 23 Stunden auf der Zelle. Wenn du ein Optimist bist, okay, bist du ein Pessimist. Ich kenne das auch hier draußen. Es gibt so viele Leute, auch wo ich so kenne, wo alle schlecht reden. Das ist scheiße und das ist doof und die Möglichkeiten, wo sie haben, einfach nicht nutzen. Weil sie schon von vornherein sagen, nee, das will ich nicht und das will ich nicht. Ich bin so, wenn ich was nicht möchte, muss ich es aber erstmal erfahren, um zu wissen, ob ich es nicht will.

Sprecher 1 (30:05)

Genau, ja, verstehe ich.

Sprecher 2 (30:07)

Ich möchte etwas ausprobieren, ist es etwas für mich? Ja. Ist es nichts für mich? Okay, aber ich habe es ausprobiert. Aber ich kann nicht von vornherein sagen, das ist scheiße, das will ich nicht. Weil, woher will ich wissen, ob es nicht vielleicht auch gut für mich ist?

Sprecher 1 (30:20)

Klar, also, wie gesagt, dass du nicht für alle sprechen kannst, ist mir bewusst, dementsprechend, also, wenn das für dich eben dieser Weg ist, etc., dann, also, diese Perspektive vertrete ich vollkommen. Wenn du jetzt, also, hatte die, das, was du da drin gelernt hast, Auswirkungen für Zeit danach, also, egal, ob es jetzt das Soziale war, ob es das, weil für mich auch wichtig, sozusagen, ein Grundgedanke von mir war auch, wenn du einen Haufen Kriminalität in eine Gemeinschaft bringst, dann könntest du noch größere Kriminalität erzeugen, weil du hast ein Netzwerk und ich habe es vorhin auch gesagt, jetzt hast du einen Raub gemacht und ich habe einen Drogendelikt gemacht und du siehst, okay, der Raub war viel leichter, warum soll ich nicht rauben? So, in dem einfachen Prinzip gedacht jetzt, warum um alles in der Welt solltest du dann nicht rückfällig werden, weil du hast ein viel größeres Spektrum erfahren, als dir überhaupt bewusst war und das alles konzentriert. Dementsprechend habe ich auch gedacht, dass das Gefängnis ein großes Risiko darstellt, im Prinzip auf ein Netzwerk zu bilden für Kriminalität. Bei dir war es ja sogar anders, weil dieses Netzwerk hat dir geholfen für einen Beruf, indirekt, den du heute vermutlich noch tust (Sprecher 2 verneint) oder getan hast.

Sprecher 2 (32:30)

Tatsächlich ja, ich habe da jemanden kennengelernt, aber die Situation ist, du tust jemanden kennengelernt, bei uns zum Beispiel war das so, du hast jemanden kennengelernt, der hat irgendwas gesagt, aber dann hast du dir das auch zeigen lassen. Es gab ja eine Strafzeitbemessung, warum du dringesessen bist und wie lange du sitzen musst, auch die Zweidrittelstrafe steht da alles drin. Das hat man sich einfach zeigen lassen. Auch ich habe mir das zeigen lassen, wenn ich jemanden kennengelernt habe und ich habe da jemanden gesehen und mit ihm gesprochen, da war zwei Zellen weiter, sorry wenn ich das so sage, aber das sah jung aus und da habe ich mich gefragt, wieso sitzt der? Und der hat halt auch ein hartes Brot gehabt, warum der gesessen war, und dann hat er mir das erzählt und dann zeigt man sich halt das und dann habe ich das gelesen und dann hast du so ein Grundvertrauen, sage ich mal, weil es gibt, halt so viele Menschen, genauso wie hier draußen, du gehst irgendwo in eine Kneipe rein, der erzählt dir was. Der kann dir viel erzählen, bis der Tag lang ist. Ich bin ja immer so, ich gucke immer gerne erst, wie ich jemanden verhält, wie jemand ist und das, was er sagt, ist für mich nicht maßgeblich, weil viele Leute sagen vieles.

Sprecher 1 (33:33)

Nein, um Gottes Willen.

Sprecher 2 (33:34)

Aber drin ist es aber genauso. Du weißt ja nicht, du kannst nicht in seinen Kopf reingucken, du weißt nicht, was er dir erzählt, ist das richtig?

Sprecher 1 (34:15)

100 Prozent, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, das war so ein Grundgedanke, aber tatsächlich ist das gar nicht so der Fall.

Sprecher 2 (34:24)

Nicht im großen Ganzen, weil im Endeffekt, du kommst rein, wegen der Straftat, bei mir jetzt wegen Drogenhandel, mich haben sie mit zweieinhalb Kilo und dann bist du da drin und der erste Gedanke ist, du willst wieder raus. Natürlich musst du Leute kennenlernen, ich sage immer gerne so, und das ist in meinem Leben, habe ich das so erfahren, Patienten erkennen sich. Egal, ob ich nach Hamburg gekommen bin, ob ich nach Bremen gekommen bin oder nach Hannover, ich habe immer Leute kennengelernt, wo mit dem Milieu zu tun hatten und wo mir Drogen zu tun hatten. Ich sehe nicht aus, wie ein, Patienten erkennen sich und es ist so, du guckst jemanden an, der blickt, du siehst, du redest mit jemandem und ich möchte behaupten, so nach zehn Minuten kann ich ungefähr schätzen, ist das ein Schwätzer oder ist da was dran. Und bei mir ist auch, umso weniger jemand sagt, umso mehr glaube ich ihm.

Sprecher 1 (35:19)

Ich verstehe. Hast du das Gefühl, ist eine schwierige Frage, aber hast du das Gefühl, dass dir diese Hilfsmaßnahmen im Gefängnis deine Chancen, also dir eine Chance auf ein besseres Leben nach dem Gefängnis gegeben haben, also die Maßnahmen, die du da drinnen hattest?

Sprecher 2 (35:46)

Kann ich nicht beurteilen, weil ich die ja nicht ergriffen habe.

Sprecher 1 (35:49)

Okay.

Sprecher 2 (35:50)

Also nicht für den Sinn, um draußen das anders zu machen, sondern im Endeffekt war das wie beim Sozialarbeiter und beim Pfarrer, ich habe Therapie statt Strafe gemacht, um rauszukommen. Das erste Mal war ich drei Wochen auf der Therapie, das habe ich gemerkt. Das zweite Mal habe ich das Sozialarbeiter rausgefahren, an der nächsten Ampel habe ich gesagt, Digga, Dankeschön. Und dann war ich noch anderthalb Jahre auf der Flucht. Das war einfach Mittel zum Zweck.

Sprecher 1 (35:45)

Ich verstehe.

Sprecher 2 (36:26)

Ich habe das nicht gesehen als Chance, sondern als Chance rauszukommen.

Sprecher 1 (36:56)

Okay, ja ich verstehe. Also du bist indirekt ein konträres Beispiel für das, wie es in diesem Aspekt zur Geltung gekommen ist. Also nicht negativ gemeint, überhaupt nicht in diesem Sinne, aber so wie du das schilderst, zeigt es im Prinzip, dass du auch auf anderem Wege dir geholfen hast. Ohne diese Maßnahmen sozusagen ergriffen zu haben oder ohne die Angebote, die dir auferlegt werden, sozusagen zu nutzen. Du bist im Prinzip einfach deinen Weg gegangen und das hat dir auch geholfen. Wenn du jetzt so an deine Zeit zurückdenkst, würdest du sagen, oder gibt es etwas, was du explizit verändern oder verbessern würdest, um eben vielleicht auch aus deiner Perspektive, weil die so konträr ist, dass Leute das eher wahrnehmen? Es ist ja auch ein bisschen stur oder naiv von dir gewesen in diesem Fall, vielleicht auch jung einfach, wo du halt sagst, okay, da darf man nicht so leicht mit umgehen. Hast du da eine Idee, wo man da ansetzen könnte oder Verbesserungsmaßnahmen? Oder sagst du, man kann niemanden zu seinem Glück einfach zwingen?

Sprecher 2 (37:48)

Ja, das würde ich schon so sagen. Das kommt wieder auf den Menschen an, wenn er das möchte. Also ich denke, wenn ich mit dem Wissen von heute, in meiner Jugend gewusst hätte, okay, ich habe jetzt die Chance, meine Ausbildung fertig zu machen, ich ergreife diese Chance, mache dann von mir aus noch den Gesellenbrief, denn die Zeit wäre ja gewesen, um den Geselle das zu machen, um dann irgendwann Bäckermeister zu werden. Die Chancen wären ja bestimmt da gewesen. Ja, ist es auf jeden Fall. Wenn man das dann möchte, ja, dass du dann eine Perspektive hast. Weil wenn du jetzt hergehst und hast keine Perspektive, dann ist

es schwierig, wenn du kein positiver Mensch bist oder positiv denkender Mensch. Wenn du jetzt ein Pessimist bist, dann, ich denke, den Pessimisten wird es helfen, denn Optimisten, die machen ihr Leben so oder so.

Sprecher 1 (38:42)

Auf jeden Fall. Was ich mich nur frage, ist im Prinzip, wenn du, ja, also deine Intention war ja, relativ schnell rauszukommen. So, und im Prinzip, du hast ja, also von den zwei Jahren warst du anderthalb auf der Luft. Habe ich das richtig verstanden? Und bis dann aber nochmal...

Sprecher 2 (39:03)

Ich habe die ganzen zweieinhalb Jahre gemacht, aber halt nicht am Stück. Einmal habe ich drei Wochen, die habe ich auch angerechnet, und dann bin ich ja gleich ab, und dadurch sind es halt drei oder vier Jahre geworden. Aber meine Strafe, die musste ich absetzen, aber halt da mal dann ein Jahr, ne, über anderthalb Jahre drin bist du dann, dann war ich wieder sieben Monate drin, dann wieder mal vier Monate, weil ich halt zu schnell geflücht war.

Sprecher 1 (39:29)

Ach so, das heißt, du bist mehrfach geflohen.

Sprecher 2 (39:32)

Ja, zweimal.

Sprecher 1 (39:33)

Okay, krass. Und das hat deine Strafe im Prinzip von zweieinhalb auf vier Jahre verlängert? Nicht die Strafe, nur die Zeit. Die Zeit, ja. Die Zeit, nicht die Strafe. Die Strafe wurde nicht verlängert. Ja, ach so, ich verstehe. Also du hast im Prinzip dieselbe Zeit, also die Flucht hat dir im Prinzip keine Veränderung der...

Sprecher 2 (39:52)

Der Drang nach Freiheit ist nicht strafbar. Und wenn ich jetzt nicht hergehe, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Gefängnis, es gibt ja Gefängnisklamotten, hätte ich die mitgenommen, wäre es ein Diebstahl gewesen, dafür hätten sie mich verurteilen können, aber nicht, weil ich gehen will, weil wie gesagt, der Drang nach Freiheit ist nicht strafbar.

Sprecher 1 (40:12)

Okay, gut, das wusste ich nicht, deswegen...

Sprecher 2 (40:14)

Jetzt, wenn ich Sachen mitnehme, was im Gefängnis gehört, dann ist es ein Diebstahl, dafür kann ich verurteilt werden. Aber das war es dann auch schon, aber wenn ich jetzt auf Therapie entlassen werde, kriege ich ja eh meine Privatklamotten. Und du musst ja auch alles abgeben. Du kriegst, wenn du kommst, Bettwäsche, Hose, Jacke und Anziehsachen. Und bei uns war es wirklich noch ein Napf aus Blech und dann Besteck. Und das gibst du wieder ab.

Sprecher 1 (40:42)

Ich dachte nur, Fluchtversuche sind in dem Sinne auch strafbar.

Sprecher 2 (40:45)

Nein, der Drang nach Freiheit ist nicht strafbar. Nur wenn du halt was mitnimmst, was dem Gefängnis gehört.

Sprecher 1 (40:49)

Okay, ich verstehe. Okay, auf jeden Fall. Dementsprechend war das für dich vermutlich auch eine ganz andere Situation oder Erfahrung, weil du immer wieder dieses Freiheitsgefühl hattest und nicht dieses am Stück. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du am Stück da drinnen gesessen wirst, du irgendwann an dem Punkt gekommen wärst, du kannst nicht einfach nur hier sitzen, nichts tun, weil das ändert ja nichts.

Sprecher 2 (41:17)

Ja gut, das habe ich aber auch frühzeitig erkannt. Deswegen habe ich das mit dem Tätowieren. Du kommst dann rein, du weißt, du bist die nächsten zweieinhalb Jahre nicht da. Mein Zellenpartner, der hat auch hier die Sachen gemacht, hat tätowiert und das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich mich da, deswegen wollte ich auch die Freundin nicht mehr sehen, weil dann lebst du in deiner Welt. Und ob ich da jetzt fünf Jahre drin gesessen wäre oder zehn, du bist in deiner Welt.

Wenn du mit dem Außenbild keinen Kontakt hast, natürlich gibt es Drehzeiten, wo du die Gedanken nach draußen hast. Es gab ja dann, ich glaube ab 1991 gab es Fernsehen, wo RTL und SAT drauf waren, das war die Zeit, wo ich drin war. Dann hatten wir auch Fernsehen, dann

hast du schon mit dem Außenbild so Kontakt, aber das ist ja eine Ablenkung. Du tust jetzt nicht, wenn du eine Tagesschau siehst, das direkt mit draußen verbinden, weil du weißt ja nicht, wo das stattfindet. Wenn meine Freundin kommt, ich weiß, sie setzt sich ins Auto, sie fährt den Weg, das ja. Aber fremde Sachen, du guckst einen Film, das ist Ablenkung.

Sprecher 1 (42:23)

Ja, ich verstehe. Okay, gut. Gibt es denn sonst noch irgendwas in Bezug auf deine Erfahrungen, wo du mir in Bezug auf Gefängnis erzählen möchtest oder so, die wir jetzt an sich noch nicht besprochen haben, wo du aber sagst, das liegt dir sehr auf dem Herzen, wo du halt sagst, wäre schön, wenn das mal Beachtung irgendwo finde.

Sprecher 2 (42:49)

Nicht wirklich.

Sprecher 1 (52:50)

Okay.

Sprecher 2 (42:51)

Wie gesagt, es ist einfach schon 40 Jahre her. Ja, na klar. Ich war dann noch einmal in U-Haft, aber das hat sich auch alles relativiert. Weil wie gesagt, ich weiß ja, warum ich gesessen war oder ich weiß ja, warum ich in U-Haft war. Im Endeffekt hätte ich den Mist nicht gebaut, wäre das nicht passiert. Und das letzte Mal bis jetzt, wann waren das? 1997, wo ich in U-Haft war? Jetzt schreiben wir 2025. Und seitdem war ich nicht mehr wieder in U-Haft oder im Gefängnis.

Sprecher 1 (43:26)

Ich finde es so krass, die unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe jetzt einen derzeitigen Vergleich und mit dir halt einen aus der, in Anführungszeichen, ein bisschen älteren Zeit. Und zum Beispiel für dich, du hast gesagt, die Wärter waren damals noch sehr, sehr cool und alle hilfsbereit, in Anführungszeichen, weil sie auch zwischenmenschlich irgendwo die Wahrnehmung und Empathie hatten. Nicht alle vermutlich, aber es gab welche. Und wenn ich heute genau diese Frage gestellt habe, kam die Antwort zum Beispiel, ey, ich wünsche mir nichts mehr als Zwischenmenschlichkeit und sozial irgendwo. Und das ist ja im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was du sagst. Und das ist ja auch zum Beispiel schon eine Erkenntnis für mich, die ist durchaus interessant.

Sprecher 2 (44:05)

Also ich weiß nicht, ob du Mannheim kennst. Das ist die Zentrale, da sitzt jemand und da sind das fünf Flügel. Und die Flügel sind abgeschlossen. Du kannst jedes Mal auf deinem Sturz drei Stockwerke. Jetzt bin ich im unteren Stockwerk. Da kann ich im unteren Stockwerk hin und her laufen. Aber ich komme eigentlich nicht raus, um in den anderen Flügel zu gehen. Weil ich bleibe auf meinem. Jeder hat seinen Flügel. Zum Duschen gehst du raus. Zum Hofgang gehst du raus. Ansonsten kannst du eigentlich während deiner Zeit, wo offen ist, nicht raus. Und es gab viele Wärter. Ich bin oft im anderen Flügel gewesen. Wo ich dachte, ey, ich kann schon viel rüber. Das Zwischenmenschliche war damals auf jeden Fall. Ich war oft in der Zeit in anderen Flügeln. Was eigentlich nicht gegangen wäre. Okay, ich verstehe. Auch die Zeit, wo ich in Absonderung war. Weil sie mich drin beim Dealen erwisch haben. War meine Zelle offen. Aber ich denke auch, das kommt auf den Menschen drauf an.

Sprecher 1 (45:05)

Ja klar, wenn man dir nicht vertrauen hätte können, dann...

Sprecher 2 (45:06)

Ich sage gerne so, wenn man den Wald reinschreit, so halt es raus. Wäre ich aggressiv zu den Wächtern gewesen und nicht normal, dann wäre das bestimmt anders abgelaufen. Ja, mit Sicherheit. Aber da du ja eh in der Situation bist, wo du dich fügen musst. Das heißt, er schließt dir auf. Er schließt deine Zelle ab. Er ist derjenige, du klingelst, weil es dir nicht gut geht. Er bringt dir eine Tablette. Er bringt dir keine Tablette, wenn du zum Duschen gehst. Ey, du Wichser, bring mir mal eine Tablette. Dann sagt er zu dir, fick dich.

Sprecher 1 (45:31)

Ja, ich verstehe.

Sprecher 2 (45:32)

Das ist jetzt zwischenmenschlich. Aber dazu musst du auch bereit sein.

Sprecher 1 (45:34)

Hundertprozentig. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, klar. Wenn von dir eine Gefahr ausgeht, dann schützen wir uns natürlich auch selbst.

Sprecher 2 (45:43)

Eben. Und wenn die merken, ey, mit dir ist umzugehen, und wir haben da drin echt gute Wärter gehabt, und die sind schon auf uns zugekommen. Also unsere Zellenkontrolle war echt locker, und natürlich gab es Zellenkontrollen und die ganzen Sachen. Aber dadurch, dass wir umgänglich waren und mehr so auf Kumpel Basis, wie gesagt, du lebst in deiner Welt, das ist wie hier draußen auch.

Sprecher 1 (46:04)

Klar.

Sprecher 2 (46:05)

Wenn ich irgendwo hinkomme, wie gesagt, ich muss auf denjenigen zugehen, oder ja, ich muss auf denjenigen zugehen, und wenn man da mit mir redet, jetzt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann merkt man das nach zehn Minuten, wie ich drauf bin. Was gegenüber meinem Aussehen, wenn du mich nicht kennst und irgendwo in den Raum betretest, hier in Mannheim, machen die Leute Platz.

Sprecher 1 (46:25)

Ich verstehe, ja.

Sprecher 2 (46:26)

Weil die einfach, die sehen mich und denken, oh ne, da bin ich keinen Stress mehr.

Sprecher 1 (46:28)

Ja, Tattoos, etc., Ausstrahlung.

Sprecher 2 (46:32)

Genau.

Sprecher 1 (46:33)

Definitiv.

Sprecher 2 (46:34)

Und das kenne ich ja mein Leben lang, und deswegen weiß ich, ich muss auf denjenigen zugehen.

Sprecher 1 (46:38)

Okay, ja.

Sprecher 2 (46:41)

Und deswegen sage ich auch, das kommt auf denjenigen drauf an.

Sprecher 1 (46:43)

Würdest du mir vielleicht, weil du hast mir jetzt gerade einen Aufbau erzählt, vielleicht mal so den Alltag an sich da drin beschreiben, wenn du das noch so ungefähr im Kopf, ein bisschen mit Sicherheit, denke ich.

Sprecher 2 (46:53)

Ja, dadurch, dass ich Bäcker gelernt habe, das heißt, wir haben auch das Brot für drin gebacken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir draußen auch was gemacht haben. Ich meine, ja, weil es gab Brötchen, wo wir gemacht haben, und Kuchen. Und wir haben weder Brötchen gekriegt noch Kuchen. Das heißt, wir müssen irgendeine Bäckerei beliefert haben. Ich glaube, morgens um halb vier ging das los, und wir haben gearbeitet bis um neun. Und dann gehst du auf deine Zelle. Dadurch, dass wir Bäcker waren, das war auf dem 1er-Flügel, ganz unten, und da war halt offen aber auch auf Vertrauensbasis. Also dadurch, dass wir halt im Endeffekt auch für die Wärter was gemacht haben. Wir haben auch ein Brot gekriegt, was andere natürlich wohl nicht in der Bäckerei war. Ich zum Beispiel habe mein Brot immer an mein Haltes weitergegeben und habe dafür Tabak gekriegt. Das war so mein Zahlungsmittel für mein Tabak. Und dann war der offen, dann bist du duschen gegangen. Wir hatten halt, ich will nicht sagen Sonderrechte, aber dadurch, dass wir so früh wach waren und gearbeitet haben, und die anderen haben erst um sieben angefangen bis um vier, da waren wir ja schon längst auf der Zelle. Und da war halt bei uns offen, wir konnten untereinander dann Scheiße machen. Da war das schon anders. Und so habe ich das auch erlebt.

Sprecher 1 (48:12)

Und dann ab neun, wie...

Sprecher 2 (48:15)

Ab neun bist du dann auf der Zelle gewesen, aber es war offen. Da konntest du duschen gehen, weil ja niemand... Offizielles Duschen war eigentlich um fünf. Da wir aber nach der Arbeit duschen, weil wir Bäcker waren, war bei uns die Zelle halt mit einem Löffel auf und wir konnten dann duschen gehen. Das war so ein Privileg, sage ich mal. Wenn du in der Bäckerei gearbeitet hast.

Sprecher 1 (48:32)

Und sonst so... Also war das dann dauerhaft offen im Prinzip, weil... Okay, und dann war das im Prinzip wie ein normaler Alltag und irgendwann bist du Mittagessen gegangen und dann Abendessen.

Sprecher 2 (48:46)

Nee, damals war das noch so, dass der Stänzer... Ja. Ganz am Anfang ist er rumgelaufen mit so einem Bottich, dann hat er sich von mir aus ne Wurst gegeben, Kartoffelpüree und Soße und das hat schon alles in einem Napf gehabt. Das hat er dann alles da rein und dann bist du an der Tür wieder zugemacht und dann hast du gegessen.

Sprecher 1 (49:07)

Also nicht so Kantinen-mäßig, sondern... Das gab's nicht.

Sprecher 2 (49:09)

Es gab auch keine Küche. Ich weiß, heute gibt's Küche. Gab's damals nicht. Wir haben uns was zusammengebaut mit Öl aus Lappen und haben den Lappen gebrannt und haben so ne Bananenkiste genommen und ein Loch reingemacht, das oben ran und ein Weiz. Ja, ich verstehe. Keine Küche.

Sprecher 1 (49:29)

Ja, okay.

Sprecher 2 (49:32)

Das gab's damals nicht.

Sprecher 1 (49:33)

Und sowas wie ein Kraftraum oder sowas?

Sprecher 2 (49:34)

Ja, ja, das gab's. Gab's auch. Dreimal die Woche.

Sprecher 1 (49:35)

Ja, dreimal die Woche.

Sprecher 2 (49:36)

Dreimal die Woche zu bestimmten Zeiten. Weil da, ich sag mal, bei 1500 Häftlingen muss ne Regelung drin sein.

Sprecher 1 (49:39)

Nee, aber das...

Sprecher 2 (49:42)

Die Regelung war auch für uns okay

Sprecher 1 (49:45)

Dann bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall.

Sprecher 2 (49:47)

Gerne.